

O'ZBEKISTONNING MILLIY TOPONOMIK GEOAXBAROT BAZASINI YARATISH

Sevara Xamroqulova Farxod qizi

Navoiy Davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti

Geografiya (o'rganish obyekti bo'yicha) mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15239662>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining yo'nalishlaridan biri bo'lgan geografik axborot tizimlari ma'lumotlar bazasini yaratish bo'yicha bir qator fikrlar taqdim etilgan. Shuningdek, ushbu zamonaviy tizimlar uchun axborot qo'llab-quvvatlash manbalari va e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlar haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari (ICT), geografik axborot tizimlari (GIS), geografik axborot tizimlari ma'lumotlar bazasi, GPS navigatsiya tizimi, elektron (raqamli) xaritalar, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (DBMS).

KIRISH

Qadimgi Rim imperiyasining eng mashhur iboralaridan biri “Nomen est ommen” – “Nom asosidir” bo'lib, har bir nom u bilan bog'liq haqiqatlarni belgilaydi. Har qanday geografik obyekt nomlangandan keyingina fazoviy va tarixiy ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun toponimlar juda muhim, ko'plab tarixiy-geografik ma'lumotlarni aks ettiruvchi va davlatlarning barqaror milliy ramzlari hamdir. Ular mamlakat va xalqning madaniy landshaftini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Toponimlar xalqning xotirasini ifodalagani uchun hududning ijtimoiy-madaniy o'tmishini o'rganish uchun asosiy tarixiy material hisoblanadi.

Toponimlarning paydo bo'lish va o'zgarish jarayonlarini ikki qismga ajratish mumkin: tarixiy va siyosiy. Yangi tug'ilgan chaqaloqning millatini ota-onasining etnik kelib-chiqishi belgilagandek, joy nomining kelib chiqishi ham nom bergan etnos, qabila va ularning yashash tarzi bilan ham bog'liqdir. Biror narsani nomlash uning ustidan hokimiyat, nazorat, hokimiyatga ega bo'lishni anglatadi. Binobarin, geografik obyektlarning nomlanishi qadimdan xalqning milliy o'ziga xosligi va hududiy mansubligi bilan bevosita bog'liq bo'lib kelgan.

Muayyan hududlarni bosib olish jarayoni, eng avvalo, o'sha hududning geografik nomlaridan boshlanadi va bu toponimlar o'zgarishining siyosiy bosqichidir. Geografik nomlarni o'zgartirish bosib olingan geografik obyektlarga qaramlikni kuchaytirish, hududning qadimiy tarixini yo'q qilish usullaridan biridir. Mahalliy xalqning tarixi, tili va etnografiyasi bilan bog'liq toponimlar o'zgartirilib, o'sha hududdagi geografik muhitni qayta belgilab beriladi.

Geografik birliklarga shu yerda yashayotgan xalq tiliga mansub nomlar beriladi, bosib olingan hududga esa boshqa el nomlari beriladi. Bularning barchasi o'sha hududdagi hukmron kuchlarning o'z g'oyaviy-siyosiy maqsadlariga erishish uchun bir usul - toponimik manipulyatsiyadir.

O'zbekiston hududidagi toponimlar ham boshidan shu ikki bosqichni kechirdi. Ularning turli tillarga (arab, fors, uyg'ur, lotin, rus) mansubligi buning yaqqol dalilidir. Masalan, SSSRning yirik bosqinchilik davrlarida rus millatiga xos Moskva, Lenin kabi nomlarni BG berilishi xalqimizning o'zligini, tarixini yo'qotish uchun asosiy qadamlardan bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Demak, milliy o'zligimizni qayta tiklashda joy nomlarini o'z tarixiy holatiga qayta rush yoki qayta nomlash oldimizga turgan muhim vazifalardandir.

ASOSIY QISM

Prezidentimizning qarorlariga ko'ra, sho'ro mafkurasi va eski tuzum ildizlarini yo'q qilish maqsadida joy nomlarini qayta nomlash bo'yicha ko'pgina ishlar olib borildi. Ammo qayta nomlash faqatgina lingvistik ahamiyatga emas, geografik va aholi yashash tarzi bilan bog'liq ya'ni o'sha hududni tasvirlovchi tarixiy-geografik mavqega ham ega bo'lishi kerak. Bu uchun nafaqat davlat, balki butun xalqni toponimika sohasiga qiziqtirish zarur. Chunki joyni o'ziga xos nomlashda inson omili muhim o'rin tutadi.

Xo'sh, xalqni bunga qanday chorlaymiz, qiziqtiramiz?

Avvalo, toponimik ilmlarni raqamlashtirishimiz va milliy geoaxborot tizimini yaratishimiz zarur.

2014-yil 25-29-avgust kunlari bo'lib o'tgan 25-Xalqaro onomastika kongressida (Glazgo) onomastika tadqiqotlariga ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ilmiy tadqiqot natijalarini targ'ib qilish muammosi ko'tarildi. Kopengagen universiteti professori Peder Gammeltoft onomastikaning raqamli rivojlanishning yangi bosqichiga o'tish haqidagi ma'ruzasida ushbu masalaga alohida e'tibor qaratadi. Professorning fikricha, onomastikani yanada ommabop qilish uchun olimlar "o'z tadqiqotlari natijalarini turli internet portallari va mobil ilovalar orqali tarqatishlari kerak".

O'zbekiston toponimiyasiga oid bunday ma'lumot manbasini tashkil etish va uni internet tarmog'iga joylashtirish orqali barcha uchun ochiq holga keltirish jamiyatimizda ushbu sohaga qiziqishni yanada oshirish, milliy strategik maqsadlarga erishishda katta foyda keltiradi. Ushbu manba tashkil etilgan taqdirda har bir foydalanuvchi toponimik ma'lumotlar bazasiga murojaat qilib, geografik nomlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi.

Milliy toponimik geoaxborot tizimini tashkil etish yuqoridagi masalalarga maqsadli yondashish uchun zarurdir. Bu tizim esa(MTGT.uz ya'ni Milliy Toponimik Geoaxborot Tizimi)barcha toponimlarining hamma uchun ochiq bo'lgan yagona onlayn muhitda xavfsiz saqlanishini ta'minlaydi. MTGTga toponimlarning interaktiv xaritalari, toponimik lug'atlar fondi, toponimik ma'lumotlar bazasi kiradi.

MTGT tashkil etilgandan so'ng, Vikipediya ochiq onlayn ensiklopediyasiga va boshqa tegishli resurslarga turli tillarda ko'p sonli odamlarning tarjimai hollarini yuklash loyhasini amalga oshirish kerak. Bir qancha tarixiy shaxslar(Amir Temur, Alisher Navoiy), mashhur shaxslar, jumladan, hozirgi O'zbekistonda tug'ilgan har bir o'zbek shaxsining tarjimai holini internetga yuklash ishlarini olib borish kerak. Ushbu tarjimai hollarda keltirgan shaxsning tug'ilgan, yashagan yoki vafot etgan, shuningdek yashayotgan aholi punktlari nomi izlanuvchini MTGTdan hudud joy nomi haqida to'liq ya'ni uni kelib chiqishi, hozirgi yoki qadimgi nomlari tog'risida ma'lumot olishga chorlasin.

Joy nomlarini o'rganishni ommalashtirish uchun yana bir muhim ishlardan biri O'zbekiston Milliy Toponimik Atlasini yaratib, o'quvchi, talabalar ommasiga taqdim etishdir.

Toponimik kartalar yaratish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar.

Geografiyaning barcha tarmoqlari singari, toponimik tadqiqotlar ham karta bilan bog'liqdir. Chunki geografik joy nomlarini yig'ish va tadqiqot mashtabini aniqlashtirishda geografik kartalarga asoslaniladi. Qolaversa toponimlarning tabiiy sharoitga bog'liqligini tahlil qilish ham qisman kartalar asosida amalga oshiriladi.

Toponimik tadqiqotlar uchun ham toponimlar, ularning elementlari yoki xususiyatlarining tarqalishini, turli toponimik hodisalarni o'zida aks ettiruvchi kartalar zarur. Bunday kartalar o'zining mazmuniga ko'ra toponimik kartalar deb ataladi.

Toponimik kartalashtirish borasida shu kunga kadar bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Bu borada xorij olimlaridan E.M.Pospelov, V.A.Nikonov, O.E.Afanasyev, X.L. Hanmagomedov, N.V.Bajukova, mahalliy olimlardan M.T.Mirakmalov, K.M.Hakimov, B.T.Eshboyev, F.Otaqulov kabilarning ishlarini keltirib o'tish o'rinli bo'ladi.

Hozirgi kunga qadar toponimik kartalarning qat'iy ta'rifi mavjud emas. Shu bilan bir qatorda toponimik kartalar tuzish metodikasi ham deyarli yaratilmagan. E.M.Pospelov o'zining «Toponimika va kartografiya» nomli kitobida geografik joy nomlarni kartalashtirish masalasiga to'xtalgan bo'lib, unda asosan toponimlarni topoformantlar tarqalishiga bog'liq holda kartalashtirish alohida e'tibor qaratgan.

E.M.Pospelov fikricha, tasvirlangan ma'lumot (material)ning umumlashganlik darajasiga ko'ra toponimik kartalar ikki xil — analitik va sintetik bo'lishi mumkin. Analitik, ya'ni o'zaro umumlashtirilmagan ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan toponimik kartalar muayyan toponimik hodisalar (toponimlar, qo'shimchalar yoki topoformantlar, geografik terminlar va boshqalar)ning haqiqiy(aniq) joylashishini korsatadigan barcha kartalarni o'z ichiga oladi. Bu turdagi toponimik kartalar eng keng tarqalgan, ular analitik ma'lumotlarni aniqlashning qiyosiy qulayligi va ularni kartografik ko'rinishining soddaligi bilan izohlanadi. Sintetik kartalar nisbatan kamroq uchraydi, bu kartalar toponimik voqea-hodisaning bir qator ko'rsatkichlarni birgalikda qo'llash asosida bir butun mazmun ifodalaydi. Masalan, sintetik kartalar qatoriga turli xildagi elementar toponimik xususiyatlar hisobga olinadigan va birgalikda qayta ishlanadigan toponimlarning til bo'yicha guruhlashtirish kartalari kiradi. Shunday ekan, o'rganilayotgan hududning toponimiyasini har tomonlama batafsil tavsiflash, hududdagi toponimlar mazmunini to'liq ochib berish maqsadida bir vaqtning o'zida bir nechta toponimik voqea-hodisalarni o'zida aks ettiruvchi murakkab toponimik kartalarni yaratish zarur bo'ladi. Toponimik kartalashtirish borasida mahalliy tajribaning ilk urinishlari mamlakatimiz olimlaridan M.T.Mirakmalovning doktorlik dissertatsiyasida «O'zbekistonning toponimik kartasi» tuzilgani, uning masshtabi va tasvirlash usullari haqida ma'lumotlar bor. Olim o'z kartasida kartogramma va kartodiagramma usullaridan foydalangan holda O'zbekiston toponimlarining tabiiy geografik xususiyatlarini yaratishga harakat qilgan. Kartogramma usuli orqali har bir viloyatdagi geografik joy nomlarining zichligi tasvirlangan. Kartodiagramma usuli orqali esa mamlakatimiz oronimlari va gidronimlari tarkibidagi topoterminlarning ulushi tasvirlangan.

Qashkadaryo viloyati toponimlarini tadqiq etishning tabiiy geografik jihatlari bilan shug'ullangan B.T.Eshboyevning falsafa doktori dissertatsiyasiga ham bir nechta toponimik kartalar ilova qilingan bo'lib, ular «fitotoponimlar va zootoponimlarning tarqalish kartasi», «Qashqadaryo viloyati gidronimlari», «Kashkadaryo viloyati oronimlari va oykonimlari kartasi»dir. Bu toponimik kartalar ham mayda masshtabli bo'lib, hudud toponimlarining tabiiy geografik xususiyatlarini hamda ularning tarkalish qonuniyatlarni aniqlashda qator murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Shu bilan birgalikda tadqiqotchi tomonidan tuzilgan toponimik kartalarning metodologiyasi, tayyorlanish bosqichlari va ketma-ketligi ishda yoritilmagan. Bu esa toponimik kartalar yaratish metodologiyasi xamda mazkur kartalarning mazmunini ishlab chiqish borasida tadqiqotlar olib borishni talab etadi. Shu ham ta'kidlab

o'tish kerakki, mavzuli toponimik kartalashtirish borasida ilk urinishlar muvaffaqiyatli amalga oshirilgan deyish mumkin.

Hududiy toponimik kartalashtirish borasidagi bu qadamlar mamlakatimizda toponimika va kartografiya fanlari rivojiga xizmat qilishi tabiiy. Biroq, hanuzgacha hudud tabiiy geografik xususiyatini o'zida aks ettiruvchi geografik joy nomlari alohida tasnif doirasida batafsil o'rganilmagan va kartalashtirilmagan.

M.M Avezov o'zining Buxoro viloyati toponimlarini tadqiq qilgan dissertatsiyasida, viloyat toponimlari tarkibidagi tabiiy geografik terminlarni aniqlash, to'plash va tasniflash orqali ArcGis axborot bazasida «Buxoro viloyati oronimlari», «Buxoro viloyati gidronimlari» hamda «Buxoro viloyati oykonimlari» kartalari ishlab chiqdi.

E.M.Pospelov ma'lumotlariga ko'ra, toponimik kartada tasvirlanadigan umumgeografik elementlarning soni va ular tafsilotlarining aniqlik darajasi kartaning maqsadi, mavzusi va toponimik tarkibni tasvirlashning qabul qilingan usuliga bog'liq. Ta'kidlanishicha, umumgeografik atlaslarga kiritish uchun mo'ljallangan toponimik kartalarni yaratishda yoki keng kitobxonlar uchun mo'ljallangan ommabop asarlarda siyrak geografik asosdan foydalaniladi va unda tasvirlash uchun qanday elementlarni tanlash odatda karta mavzusi bilan belgilanadi.

Demak, toponimik kartaning asosini tayyorlashda uning maqsadi (kimlar uchun mo'ljallangani, tasvirlanadigan hududning ko'lami, toponimlarning qanday xususiyatlari yoritilishi)dan kelib chiqib yondoshish o'rinli bo'ladi.

«E.M.Pospelovning fikricha, regional toponimik kartalashtirish E.M.Murzayev tomonidan toponimikaga kiritilgan toponimik tizim tushunchasiga asoslanadi. Bundan bilish mumkinki, toponimlar va ularing tarqalishi ham geografik qobiqda tabiat komponentlari — tog' jinsi, ob-havo, suv, o'simliklar va hayvonot dunyosining shakllanishi hamda o'zaro aloqasi singari tizimli xarakterga egadir. Chunki, har bir geografik joy nomi turli davrlarda mazkur hududda yashagan turli yoshdagi va ko'p tilli kishilarning ijod mahsulidir. Shuni ham ta'kidlash kerakki, har bir xalq geografik obyektlarga o'z tilida nom beradi, o'zidan ilgari yashagan ajdodlar tomonidan berilgan joy nomlarini qayta ishlaydi, ularni til va talaffuz me'yorlariga moslashtiradi. Shu tariqa toponimiya o'zining zamonaviy va nisbatan barqaror jihatlar aks etadigan o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, geografik joy nomlarini kartalashtirishda hudud toponimlariga alohida-alohida va bir vaqtning o'zida barchasi bir-biriga bog'lik tizimning elementi sifatida qarashni talab etadi. O'rganilayotgan hududning toponimik kartasini yaratish bir qancha bosqichlarni qamrab oladi va bunda katta hajmdagi ishlarni bajarish talab etiladi. Bizningcha, hududning toponimik kartasini yaratish uchun bajariladigan ishlar quyidagi ketma-ketlikda amalga oshirilgani ma'qul:

1) kartasi yaratiladigan hudud chegaralarini aniqlash va ushbu hudud uchun oronimlar, oykonimlar va gidronimlarning elektron katalogini tuzish;

2) toponimlarni tasniflash (geografik obyektning turi bo'yicha, qo'shimchalar yoki topoformantlar bo'yicha; toponimning qaysi stratigrafik qatlamga mansubligiga ko'ra, geografik joylashuviga ko'ra);

3) tasniflash asosida kartaning dastlabki variantini tuzish hamda atributlar tanlovini amalga oshirish;

4) atributlarni tanlovi asosida toponimik karta mazmunini ishlab chiqish;

5) kartani rasmiylashtirish va uning dizayni ustida ishlash.» (M.M.Avezov, 2023-yil)

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. O'zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to'g'risida" gi Qonuni (1993 - yil 28 - dekabr, 1002-XII-son).
2. Boltayev T.X., Raxmonov Q., Akbarov M.S. Geoaxborot tizimini ilmiy asoslari. O'quv qo'llanma. -T.: 2015. – B 235.
3. Rajarova S. S, Abdullayeva N. X. Geografik axborot tizimlari ma'lumotlar bazasi tuzilishi // Механика и технология. 2022. № Спецвыпуск 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/geografik-axborot-tizimlari-ma-lumotlarbazasi-tuzilishi> (дата обращения: 26.01.2024).
4. <https://uzreport.news/society/ozbekistonda-milliy-geoaxborot-tizimidaochiq-ma-lumotlar-asosida-ommaviygeoportal-yuriti>